

On the rhyme system of Mirzo's poems

Fayzullaeva Rayhon Abdullaevna

University of Information Technologies and Management PhD., Associate Professor

Annotation

The article discusses the specific features of Muhammad Rasul Mirzo's poetry, the rhyme system, and his poetic skill, and provides evidence based on examples.

Keywords

ghazal, rhyme, radif, tazmin, tazmini muzdavaj, tazzia, musajja', tradition, simile.

Аннотация: Мақолада Муҳаммад Расул Мирзо шеърятининг ўзига хос хусусиятлари, қофия тизими, унинг поэтик маҳорати ҳақида сўз борган ва намуналар асосида далиллаб берилган.

Калит сўзлар: ғазал, қофия, радиф, тазмин, тазмини муздаваж, тажзия, мусажжаъ,, анъана, ташбеҳ.

Адабиётшунос олим Зокиржон Мамажонов мумтоз шеърятда бадий санъатларнинг ўрни ва аҳамиятини тадқиқ қилар экан, шундай фикрлар билдиради: “Шеър бадийятини белгилаб берувчи шеърый санъатларни илмий тадқиқот объекти сифатида ўрганиш ва бу орқали мумтоз шеърятга ўзбек халқининг маънавий қадриятлари билан боғлиқ ҳолда баҳо бериш ўзбек адабиётшунослигининг долзарб муаммоларидан биридир”¹.

Маълумки, шеърятда қофия бадийлик воситаси ҳамдир. У шеърга гўзаллик, ёқимлилик, мусиқий равонлик ва таъсирчанлик бағишлайди. Бугина эмас, қофия мазмунга ҳам хизмат қилиши, шеърдаги муайян ғоянинг юзага чиқишини таъминлаши ҳам мумкин. Бундан ташқари, қофия асарнинг бадий-

¹ Мамажонов З. Ўхшатиш асосидаги шеърый санъатларнинг назарий тавсифи ва таснифи. Филол. фан. фалс. док... дисс. автореферати. – Тошкент., 2017. – Б. 5.

ғоявий хусусиятларини мукаммаллаштирувчи адабий-бадий воситадир. Шунинг учун ҳам шеърятда қофияга алоҳида эътибор берилади.

Мирзо ғазалларида қофиянинг нодир услубларидан фойдалангани эътиборли. Хусусан, **қофиянинг радиф билан оҳангдошлиги** ҳам ўзига хос санъат ҳисобланади. Шоирнинг “Ноз” радифли ғазалида шундай санъат намунасини кўрамиз:

Беҳад этар ҳар дам ул сарву **сарафроз ноз**,
Меҳру вафо бобини айламайин **боз ноз**.
Сайд қилурға кўнгул қушларини айламиш,
Донаи холи била ғамза ўқин **соз ноз**. [15⁶]

Ғазалдаги қофия ва радиф ҳамоҳанглиги ўзгача нафосат касб этади. Бадий ижодда Мирзонинг кўп жиҳатдан устози Огаҳийга издошлиги кўринади. Жумладан, Огаҳий ғазалиётида ҳам қофия ва радиф оҳангдошлигига асосланган икки ғазал мавжуд:

Матлаъси:

Ваҳки манга кўргузуб ул бути **танноз ноз**,
Жонима ўт солғоли айлади **оғоз ноз**².

Матлаъси:

Қотифроқ келмади ҳаргиз жаҳонға ушбу **қишдин қиш**,
Ки, ақлу ҳисға яқсар монеъ ўлди борча **ишдин қиш**³.

Мирзо ва Огаҳийнинг юқорида келтирилган ғазаллари тўлалигича **тазмини муздаваж** санъатининг ҳам ноёб намунаси саналади. Бу бадий санъат таркиби оҳангдош ва ўзаро қофиядош бўлган бир хил сўзларни ёнма-ён қўллаш санъати бўлиб, улар “тегишли ҳаракат ва ҳарфларнинг эътибори била қофияда бир

² Огаҳий. Девон. Асарлар. VI жилдлик. I жилд. – Тошкент:Адабиёт ва санъат,1971. – Б. 221.

³ Ўша манба, – Б. 245.

бўлурлар”⁴. Ғазалдаги “сарафроз ноз”, “боз ноз”, “соз ноз”, “дамсоз ноз”, “мумтоз ноз”, “танноз ноз”, “пардоз ноз” ва “роз ноз” каби оҳангдош жуфтликлар байт талаффузини кучайтириш ва муסיқийликни оширишни назарда тутди.

Шоир шеърларининг қофия тизимида ҳам ўзига хосликни сезиш қийин эмас. Бир неча ўринларда такрор сўздан иборат қофияларни кўрамиз. Хусусан, матлаъ байти куйида келтирилган ғазалнинг ҳар бир байтида такрор сўз қофия вазифасини бажарган:

Манинг кулбамга келди дилбарим **саллона-саллона,**

Бу кеча бўлғали ман зорға **ҳамхона-ҳамхона.**[30^б]

Кейинги байтларда қўлланган “мардона”, “жонона”, “парвона”, “девона”, “паймона”, “мастона” сўзларининг такрори воситасида **зулқофиятайн** санъати юзага келиб поэтик мазмунни кучайтириш вазифасини бажарган. Мирзо шеърятининг радиф тизими ҳам ўзига хос. Шоир ғазалларда радиф танлашда ўзига қадар мавжуд анъаналарга ижодий ёндашади. Маълумки, мумтоз шеърятимизда ижодкорлар радифга, унинг учун танланаётган сўзнинг мазмуни, моҳиятига масъулият билан қараганлар. “Радифлар шеърда ифодаланаётган етакчи фикрни таъкидлаш, ўқувчи эътиборини асосий ғояга жалб этиб шоир ғоявий ниятини ўқувчи қалбига тўлароқ, чуқурроқ етказиш мақсадига хизмат қилади”⁵. Мирзо шеърятидаги бир туркум ғазалларда радифнинг такрор сўзлардан ташкил топгани шоир маҳоратининг эътиборли жиҳатидир. Жумладан,

Бир дилрабойи жилвагар жон олғуси, жон олғуси,

Айлаб куним тундин батар жон олғуси, жон олғуси.[31^б]

матлаъли ғазалда маъшуқанинг жафокорлиги, ошиқ афтодаҳоллигини тасвирлаш учун “жон олғуси, жон олғуси” такрорий бирикмасининг қўлланиши илгари

⁴ Хусайний А. Бадойиъу-с-санойиъ. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1981. – Б. 104.

⁵ Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадийат луғати. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – Б. 84.

сурилган ғоянинг моҳиятига урғу бериши билан бирга ғазалга айрича латофат ва жозоба бағишлайди. Мирзо лирик мероси устида олиб борган текширишларимиз шоирнинг яна ўн учта ғазалида такрорий сўз ва бирикмалар асосидаги радифлардан ташкил топганини кўрсатади. Қуйида бу ғазалларнинг матлаъ байтларини келтирамиз:

Келсанг қошимға, эй санам, кўз устиға, кўз устиға,
Айлаб манга лутфу карам кўз устиға, кўз устиға. [29^б]

* * *

Манга лутф айлаб ул сарви равон оҳиста-оҳиста,
Келиб кулбамни қилди чун жинон оҳиста-оҳиста. [30^а]

* * *

Тиргузсанг, эй Исо дам, кўз устина, кўз устина,
Жон шарбатин айлаб карам, кўз устина, кўз устина. [31^а]

* * *

Бир кеча бўлсанг меҳмон, бош устина, бош устина,
Кулбамға, эй оромижон, бош устина, бош устина. [31^а]

* * *

Қилсанг қадинг сарвин равон, бош устина, бош устина,
Ман сори, эй оромижон, бош устина, бош устина. [31^а]

* * *

Сўзинг ҳадис, эй лаб шакар, жон устина, жон устина,
Сочиб каломингдин гуҳар, жон устина, жон устина. [31^б]

* * *

Раҳм айлабон, эй сиймбар, жон устина, жон устина,
Ман зордин олсанг хабар, жон устина, жон устина. [31^б]

* * *

Кулбамға келмай бир кеча ўлтургуси, ўлтургуси,
Ул қоши ё, чашми сияҳ ўлтургуси, ўлтургуси. [32^б]

* * *

Айлаб калом, ул дилрабо, тиргузгуси, тиргузгуси,
Базм аҳлини мажлис аро тиргузгуси, тиргузгуси. [33^а]

* * *

Лутф айлабон ул қоши ё, тиргузгуси, тиргузгуси,
Жавру жафо қилмай манго, тиргузгуси, тиргузгуси. [33^а]

* * *

Зулфинг бўлуб юзға панаҳ ўлтургуси, ўлтургуси.
Айлаб манинг рўзим сияҳ ўлтургуси, ўлтургуси. [33^а]

* * *

Қилсам такаллумлар аён, жон бергуси, жон бергуси,
Ул дилрабо оромижон, жон бергуси, жон бергуси. [34^б]

* * *

Ишқингда, эй воло гуҳар, жон олғуси, жон олғуси,
Кўздин оқиб хуни жигар жон олғуси, жон олғуси. [34^б]

Мирзо ғазалларида қофиянинг оҳангдорлиги, муסיқийлиги ва таъсирчанлигини таъминлайдиган қофия санъатларидан ҳам фойдаланган. Улардан бири **тажзия** санъати. Бу байт мисраларининг ҳар бирини икки бўлакка ажратиб, мисралардаги биринчи бўлақларни ҳам, иккинчи бўлақларни ҳам ўзаро қофиялаш санъати.

Не янглиғ сабр этай ман **зор** ул дилдордин **айру**,

Чекарман юз туман **озор** хушгуфтордин **айру**. [29^а]

Ғазалнинг кейинги саккиз байти эса тўлалигича **мусажаъ** (сажъли, яъни ички қофияли) санъатига асосланган. Мусажаъда байтлардаги мисралар тўрт

бўлакка тенг бўлиниб, олдинги уч бўлак мустақил ҳолда қофияланади, тўртинчи бўлак эса шеърдаги асосий қофияга оҳангдош сўз билан тугалланади:

Кўзум гирён, бағир **бирён**, кўнгул сўзону тан **урён**,
Чекиб булбул киби **афғон** гули баҳордин айру.

Мирзо ғазалиётида бу санъатга асосланган “Келур” радифли яна икки ғазал мавжуд бўлиб (ҳар иккиси ҳам етти байтли), уларнинг матлаъси мусажжаъда эмас, оддий усулда битилган:

Бу кеча базм этмак ҳавас айлаб дилороминг келур,
Кўнглинг қушин сайд эткали зулфин қилиб доминг келур.
Ишқиға бўлғоч **мубтало** ғамгин эдинг шому **сабо**,
Бу дам кийиб гулгун **қабо** ул чашми бодоминг келур.[12^б]

Иккинчи ғазал:

Хуршид юз, жаллод кўз, ёри гуландомим келур,
Нозик бадан, рангин сухан, шоҳи некуноминг келур...
Мушкин сочу гул **пийраҳан**, оҳу нигоҳу **сиймтан**,
Зийнатфизойи **анжуман** бир нозик андоминг келур.[12^а-12^б]

Бобур ўзининг “Мухтасар” асарида “мусажжаъ ғазалларнинг матлаъида сажъ камроқ риоят қилибтурлар. Агар риоят қилинса яхшироқ бўлгусидур”⁶, - дейди. Мирзо бу борада ҳам бадий ижодга мавжуд анъанага хос адабий меъёрни сақлайди.

Умуман, Мирзо шеърлари оригинал тимсоллар, оддий ва гўзал, ўйноқи ва айни чоғда мураккаб ташбеҳлар, бадий тасвир воситаларига бой. Бу шеърларда услуб равон, ифода очик, фикр аниқ ва теран, содда ифодаланган. Бундан хулоса қилиш мумкинки, Муҳаммад Расул Мирзо ижоди ўзбек мумтоз шеърятининг

⁶ Бобур, Захириддин Муҳаммад. “Мухтасар”, Тошкент.: 1971. – Б. 6127..

яхши анъаналарини ўзида мужассамлантирган, айти пайтда уни бойитган шеърият намунасиدير.

Адабиётлар:

1. Огаҳий. Девон. Асарлар. 6 жилдлик, 1-жилд. – Тошкент: Адабиёт ва санъат. 1971. -692 б.
2. Хусайний, Атоуллоҳ. Бадойиъу-с-санойиъ. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1981. -400 б.
3. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият луғати. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. - 194 б.
4. Муҳаммад Расул Мирзо. Девони Мирзо. Қўлэзма. Ўзбекистон ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фонди. Инв. №904/IV

